

**УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ В ЗАДАЧЕ КИНЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ (СТАТЬЯ ВТОРАЯ)**

**EQUATIONS STATE TASK OF KINEMATIC ANALYSIS OF LEVER
MECHANISMS (ARTICLE TWO)**

ПОДЪЯЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
*доктор технических наук, профессор,
Костромской государственной университет.*
РЫБАКОВ ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ,
*кандидат технических наук, доцент,
Костромской государственной университет.*

PODYACHEV ALEXEY VIKTOROVICH,
*Doctor of Technical Sciences, Professor,
Kostroma State University.*
RYBAKOV VLADIMIR ALBERTOVICH,
*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Kostroma State University.*

*Статья написана в память о совместной работе с профессором
Мартышенко Валерием Александровичем*

Рассмотрен процесс формирования и матричных преобразований уравнений состояния положения звеньев рычажных механизмов, а также метод их решения, позволяющий получать линейные уравнения состояния скоростей и ускорений, связывающие между собой угловые и линейные скорости и ускорения элементов рычажных механизмов. Уравнение состояния положений звеньев рычажного механизма содержит два типа неизвестных и метод его решения заключается в том, что неизвестные одного типа исключаются из рассмотрения, определяются оставшиеся, а затем определяются исключаемые ранее неизвестные. Получается система нелинейных трансцендентных уравнений, в которой неизвестные углы ориентации содержатся под знаками тригонометрических функций. Решение такой системы уравнений проводится поэтапно: сначала определяются компоненты вектора, содержащего проекции звеньев с неизвестными углами ориентации, а затем компоненты вектора с координатами подвижных узлов механизма. Уравнение состояния скоростей и уравнение состояния ускорений механизма получается путём дифференцирования по времени уравнения состояния положений и представляют собой систему линейных уравнений относительно неизвестных, которыми являются линейные скорости и ускорения узлов и угловые скорости, и ускорения звеньев механизма. Для их определения система приводится к виду, удобному для использования стандартной подпрограммы решения линейных алгебраических уравнений.

The process of formation and matrix transformations of the equations of state of the position of the links of lever mechanisms is considered, as well as a method for solving them, which allows to obtain linear equations of state of velocities and accelerations linking the angular and linear velocities and accelerations of the elements of lever mechanisms. The equation of state of the positions of the links of the lever mechanism contains two types of unknowns and the method of its solution is that unknowns of one type are excluded.

ed from consideration, the remaining ones are determined, and then the previously excluded unknowns are determined. A system of nonlinear transcendental equations is obtained in which unknown orientation angles are contained under the signs of trigonometric functions. The solution of such a system of equations is carried out in stages: first, the components of the vector containing the projections of links with unknown orientation angles are determined, and then the components of the vector with the coordinates of the movable nodes of the mechanism. The equation of state of velocities and the equation of state of accelerations of the mechanism is obtained by differentiating the equation of state of positions in time and represent a system of linear equations with respect to unknowns, which are the linear velocities and accelerations of nodes and angular velocities and accelerations of the links of the mechanism. To determine them, the system is reduced to a form convenient for using a standard routine for solving linear algebraic equations.

Ключевые слова: уравнения состояния положения, скоростей и ускорений звеньев рычажных механизмов, система линейных и нелинейных трансцендентных уравнений, метод решения.

Key words: equations of state of position, velocities and accelerations of links of lever mechanisms, a system of linear and nonlinear transcendental equations, a solution method.

Ранее для решения задачи анализа положений механизма был рассмотрен процесс формирования уравнений состояния положения (УСП) звеньев в виде

$$Y = A_0 * X \quad (1)$$

где $A_0 = A * C$ - матрица состояния положений механизма.

Далее требуется решить уравнение (1) относительно неизвестных. Для случая четырехзвенника (рис.1) задача формулируется следующим образом.

Дано: $L_1, L_2, L_3, \varphi_1, x_1, y_1, x_4, y_4$.

Найти: $\varphi_2, \varphi_3, x_2, y_2, x_3, y_3$.

Рис. 1

Рис.2

Таким образом, неизвестные в уравнении (1) находятся как в левой части вектора Y , так и в правой части вектора X . Уравнение содержит два типа неизвестных, причём часть из них (углы ориентации звеньев) содержатся в Y под знаком тригонометрических функций. Названные особенности характерны для УСП любого механизма. Метод решения УСП заключается в том, что неизвестные одного типа исключаются из рассмотрения, определяются оставшиеся, а затем определяются исключаемые ранее неизвестные. Рассмотрим метод решения УСП более подробно.

Приступая к решению уравнения состояния положений механизма, необходимо иметь о нём следующую информацию, которая характеризует особенности данного конкретного механизма:

n - количество подвижных звеньев механизма;

k - количество узловых точек (шарниров);

p_0 - количество звеньев, углы ориентации которых известны и положение которых полностью определено (количество ведущих звеньев);

k_0 количество известных координат неподвижных узлов;

$k_1=2k-k_0$ - количество неизвестных координат подвижных узлов.

Кроме того, необходимо знать, координаты узлов и углы ориентации звеньев.

Механизмы могут иметь звенья с переменной длиной (кулисные механизмы, механизмы с ползунами) или звенья могут быть жёстко связаны между собой, то есть угол ориентации одного звена будет в этом случае зависеть от угла ориентации другого. Отметим, что пользуясь указанной информацией о механизме, можно из матричного уравнения вида (1) получить два уравнения:

$$\begin{aligned} Y_{01} + B_1 Y_1 &= A_{11} Z_0 + A_{12} Z_1 \\ Y_{02} + B_2 Y_1 &= A_{21} Z_0 + A_{22} Z_1 \end{aligned} \quad (2)$$

где

$Y_{01}(K_1) \dots Y_{02}(2n-K_1)$ - векторы, содержащие проекции звеньев с известными углами ориентации;

$Y_1(2n)$ - вектор, содержащий проекции звеньев с неизвестными углами ориентации;

$Z_0(K_0)$ - вектор известных координат неподвижных узлов;

$Z_1(K_1)$ - вектор неизвестных координат подвижных узлов.

$A_{11}(K_1, K_0)$, $A_{12}(K_1, K_1)$, $A_{21}(2n-K_1, K_0)$, $A_{22}(2n-K_1, K)$ - матрицы, полученные из A в выражении (1) путём элементарных преобразований;

$B_1(k_1, 2n)$, $B_2(2n-k_1, 2n)$ - переходные единичные матрицы, обеспечивающие связь векторов, Y_{01} , Y_{02} , Y_1 в выражениях (2) с вектором Y в выражении (1).

При формировании системы матричных уравнений (2) добиваются получения квадратной неособенной матрицы A_{12} , благодаря чему можно исключить вектор Z_1 , содержащий неизвестные координаты, из системы (2) следующим образом. Умножая первое матричное уравнение системы (2) на обратную матрицу A_{12}^{-1} получим $A_{12}^{-1} Y_{01} + A_{12}^{-1} B_1 Y_1 = A_{12}^{-1} A_{11} Z_0 + Z_1$

Выражая Z_1 и подставляя его во второе уравнение системы (2), получим:

$$\begin{aligned} Y_{02} + B_2 Y_1 &= A_{21} Z_0 + A_{22} (A_{12}^{-1} Y_{01} + A_{12}^{-1} B_1 Y_1 - A_{12}^{-1} A_{11} Z_0) \\ (B_2 - A_{22} A_{12}^{-1} B_1) Y_1 &= -Y_{02} + (A_{21} - A_{22} A_{12}^{-1} A_{11}) Z_0 + A_{22} A_{12}^{-1} Y_{01} \end{aligned} \quad (3)$$

$$C Y_1 = D \quad (4)$$

где $C = B_2 - A_{22} A_{12}^{-1} B_1$

$D = -Y_{02} + (A_{21} - A_{22} A_{12}^{-1} A_{11}) Z_0 + A_{22} A_{12}^{-1} Y_{01}$

В итоге получается система нелинейных трансцендентных уравнений, в которой неизвестные углы ориентации содержатся под знаками тригонометрических функций. Неизвестными могут также являться переменные длины звеньев, например, для кулисных механизмов.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} & & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \\ & & & \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} L_2 \cos \varphi_2 \\ L_2 \sin \varphi_2 \\ L_3 \cos \varphi_3 \\ L_3 \sin \varphi_3 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} & & & \\ & 1 & & \\ & & & 1 \\ & & & \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ X_4 \\ Y_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} & & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \\ & & & \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ X_3 \\ Y_3 \end{pmatrix}$$

Решение системы уравнений (4) позволяет определить компоненты вектора Y_1 . Затем, пользуясь выражением (3), можно определить координаты подвижных узлов механизма. На этом первый этап кинематического анализа можно считать завершённым.

Покажем на примере шарнирного четырёхзвенника этапы решения уравнения состояния положений.

Имеем: $n=3, k=4, n_0=1, k_0=4, n_1=2, k_1=4$.

Уравнение состояния положений вида (1)

$$\begin{vmatrix} L_1 \cos \varphi_1 \\ L_1 \sin \varphi_1 \\ L_2 \cos \varphi_2 \\ L_2 \sin \varphi_2 \\ L_3 \cos \varphi_3 \\ L_3 \sin \varphi_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & & 1 & & & & & \\ & -1 & & 1 & & & & \\ & & -1 & & 1 & & & \\ & & & -1 & & 1 & & \\ & & & & -1 & & 1 & \\ & & & & & -1 & & 1 \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ X_2 \\ Y_2 \\ X_3 \\ Y_3 \\ X_4 \\ Y_4 \end{vmatrix}$$

Система матричных уравнений вида (2)

$$\begin{vmatrix} L_1 \cos \varphi_1 \\ L_1 \sin \varphi_1 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & & & \\ & & & \\ 1 & & & \\ & 1 & & \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} L_2 \cos \varphi_2 \\ L_2 \sin \varphi_2 \\ L_3 \cos \varphi_3 \\ L_3 \sin \varphi_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & & \\ & & & \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ X_4 \\ Y_4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ -1 & & 1 & \\ & -1 & & 1 \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ X_3 \\ Y_3 \end{vmatrix}$$

Система трансцендентных уравнений вида (4)

$$\begin{vmatrix} 1 & & 1 \\ & 1 & 1 \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} L_2 \cos \varphi_2 \\ L_2 \sin \varphi_2 \\ L_3 \cos \varphi_3 \\ L_3 \sin \varphi_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & & 1 \\ & -1 & 1 \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ X_4 \\ Y_4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ & -1 & -1 \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} L_1 \cos \varphi_1 \\ L_1 \sin \varphi_1 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

или в аналитической форме

$$L_2 \cos \varphi_2 + L_3 \cos \varphi_3 = -X_1 + X_4 - L_1 \cos \varphi_1$$

$$L_2 \sin \varphi_2 + L_3 \sin \varphi_3 = -Y_1 + Y_4 - L_1 \sin \varphi_1$$

Система уравнений вида (3)

$$\begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ X_3 \\ Y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ 1 & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} L_1 \cos\varphi_1 \\ L_1 \sin\varphi_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ 1 & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} * \\
 * \begin{pmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ 1 & & & \\ & & & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} L_2 \cos\varphi_2 \\ L_2 \sin\varphi_2 \\ L_3 \cos\varphi_3 \\ L_3 \sin\varphi_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ 1 & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} * \\
 * \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ X_4 \\ Y_4 \end{pmatrix}$$

Или в аналитической форме:

$$\begin{cases} X_2 = L_1 \cos\varphi_1 + X_1 \\ Y_2 = L_1 \sin\varphi_1 + Y_1 \\ X_3 = L_1 \cos\varphi_1 + L_2 \cos\varphi_2 + X_1 \\ Y_3 = L_1 \sin\varphi_1 + L_2 \sin\varphi_2 + Y_1 \end{cases}$$

Уравнение состояния скоростей (УСС) механизма получаем путём дифференцирования по времени уравнения состояния положений (1),

$$Y' = A_0 X' \tag{5}$$

Для четырёхзвенника с изолированными звеньями (рис.2):

$$\begin{pmatrix} -L_1 \sin\varphi_1 \omega_1 \\ L_1 \cos\varphi_1 \omega_1 \\ -L_2 \sin\varphi_2 \omega_2 \\ L_2 \cos\varphi_2 \omega_2 \\ -L_3 \sin\varphi_3 \omega_3 \\ L_3 \cos\varphi_3 \omega_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & & 1 & & & & & \\ & -1 & & 1 & & & & \\ & & -1 & & 1 & & & \\ & & & -1 & & 1 & & \\ & & & & -1 & & 1 & \\ & & & & & -1 & & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} V_{x1} \\ V_{y1} \\ V_{x2} \\ V_{y2} \\ V_{x3} \\ V_{y3} \\ V_{x4} \\ V_{y4} \end{pmatrix}$$

где V_{xi}, V_{yi} - линейные скорости узловых точек механизма в направлении координатных осей;

ω - угловые скорости звеньев механизма.

Выражение (5) представляет собой систему линейных уравнений относительно неизвестных, которыми являются линейные скорости узлов и угловые скорости звеньев механизма. Для определения их достаточно путём несложных преобразований привести систему к виду, удобному для использования стандартной подпрограммы решения системы линейных алгебраических уравнений. Учитывая, что линейные скорости закреплённых узлов равны нулю, перенесём неизвестные угловые скорости в правую часть системы:

$$\begin{pmatrix} L_1 \sin\varphi_1 \omega_1 \\ L_1 \cos\varphi_1 \omega_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & \\ -1 & & 1 & & L_2 \sin\varphi_2 & & & \\ & -1 & & 1 & -L_2 \cos\varphi_2 & & & \\ & & -1 & & & L_3 \sin\varphi_3 & & \\ & & & -1 & & L_3 \cos\varphi_3 & & \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} V_{x2} \\ V_{y2} \\ V_{x3} \\ V_{y3} \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix}$$

или $Y_{10} = A Z_{10}$ (6)

Уравнение состояния скоростей механизма (6) является линейным и решается после определения параметров положений. Известными параметрами являются длины звеньев L_i , углы ориентации φ_i , угловая скорость ведущего звена ω_1 , а неизвестными параметрами - угловые скорости ведомых звеньев ω_2, ω_3 , проекции линейных скоростей подвижных узлов: $V_{x2}, V_{y2}, V_{x3}, V_{y3}$, то есть вектор Z_{10} .

Шесть уравнений содержат шесть искомых величин. Решая систему линейных уравнений (6), определяем компоненты вектора Z_{10} .

Приведём пример уравнения состояния скоростей для кулисного механизма, имеющего звенья с переменной длиной (рис. 3).

Рис 3.

$$\omega_1 \begin{pmatrix} - \\ L_1 \sin \varphi_1 \\ - \\ L_1 \cos \varphi_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{matrix} \begin{matrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ 1 & & & L_2 \sin \varphi_2 & -\cos \varphi_2 & \\ & 1 & & -L_2 \cos \varphi_2 & -\sin \varphi_2 & \\ -1 & & 1 & L_3 \sin \varphi_3 & \cos \varphi_3 & \\ & -1 & & 1 & -L_3 \cos \varphi_3 & \sin \varphi_3 \end{matrix} \\ * \end{matrix} \begin{pmatrix} V_{x3} \\ V_{y3} \\ V_{x4} \\ V_{y4} \\ \omega_2 \\ dL_2/dt \end{pmatrix}$$

Здесь последняя компонента Z_{10} – есть относительная скорость движения ползуна по кулисе (скорость изменения длины второго звена). Как и в предыдущем примере, полученная система линейных уравнений имеет вид, удобный для использования при ее решении стандартной подпрограммы.

Уравнение состояния ускорений (УСУ) получается дифференцированием по времени уравнения состояния скоростей

$$Y'' = A_0 X'' \tag{7}$$

Для четырехзвенника (рис. 2) будем иметь

$$Y''' = A_0 X'''$$

$$- \begin{matrix} \begin{matrix} L_1 \cos \varphi_1 \omega_1^2 + L_1 \sin \varphi_1 \varepsilon_1 \\ L_2 \sin \varphi_1 \omega_1^2 - L_1 \cos \varphi_1 \varepsilon_1 \\ L_2 \cos \varphi_2 \omega_2^2 + L_2 \sin \varphi_2 \varepsilon_2 \\ L_2 \sin \varphi_2 \omega_2^2 - L_2 \cos \varphi_2 \varepsilon_2 \\ L_3 \cos \varphi_3 \omega_3^2 + L_3 \sin \varphi_3 \varepsilon_3 \\ L_3 \sin \varphi_3 \omega_3^2 - L_3 \cos \varphi_3 \varepsilon_3 \end{matrix} \\ = A_0 * \end{matrix} \begin{pmatrix} a_{x1} \\ a_{y1} \\ a_{x2} \\ a_{y2} \\ a_{x3} \\ a_{y3} \\ a_{y4} \\ a_{y4} \end{pmatrix}$$

Решение системы (7) проводится по стандартной программе решения системы линейных алгебраических уравнений после приведения ее к удобному для решения виду:

$$\begin{pmatrix} -L_1 \cos \varphi_1 \omega_1^2 - L_1 \sin \varphi_1 \varepsilon_1 \\ -L_1 \sin \varphi_1 \omega_1^2 + L_1 \cos \varphi_1 \varepsilon_1 \\ -L_2 \cos \varphi_2 \omega_2^2 \\ -L_2 \sin \varphi_2 \omega_2^2 \\ -L_3 \cos \varphi_3 \omega_3^2 \\ -L_3 \sin \varphi_3 \omega_3^2 \end{pmatrix} = \begin{matrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ 1 & & & L_2 \sin \varphi_2 & & \\ & 1 & & L_2 \cos \varphi_2 & & \\ -1 & & 1 & & L_3 \sin \varphi_3 & \\ & -1 & & 1 & & L_3 \cos \varphi_3 \end{matrix} * \begin{matrix} a_{x2} \\ a_{y2} \\ a_{x3} \\ a_{y3} \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \end{matrix}$$

$$Y_{20} = A Z_{20} \tag{8}$$

Уравнение состояния ускорений (8) является линейным и решается после определения параметров положений и скоростей. Известными параметрами являются длины звеньев L_i , углы ориентации звеньев φ_i , угловые ω_i скорости звеньев, угловое ускорение ведущего звена ε_1 , а неизвестными параметрами являются угловые ускорения ведомых звеньев $\varepsilon_2, \varepsilon_3$ и проекции линейных ускорений подвижных узлов $a_{x2}, a_{y2}, a_{x3}, a_{y3}$, то есть вектор Z_{20}

Аналогичное уравнение состояния ускорений получаем для кулисного механизма (рис.3). Его решение позволяет определить линейные ускорения узлов, угловые ускорения звеньев и относительное ускорение при движении ползуна по кулисе. Уравнение состояния в этом случае имеет вид:

$$\begin{pmatrix} -L_1 \cos \varphi_1 \omega_1^2 - L_1 \sin \varphi_1 \varepsilon_1 \\ -L_1 \sin \varphi_1 \omega_1^2 + L_1 \cos \varphi_1 \varepsilon_1 \\ -L_2 \cos \varphi_2 \omega_2^2 - 2(dL_2/dt) \sin \varphi_2 \omega_2 \\ -L_2 \sin \varphi_2 \omega_2^2 - 2(dL_2/dt) \cos \varphi_2 \omega_2 \\ -L_3 \cos \varphi_3 \omega_3^2 - 2(dL_3/dt) \sin \varphi_3 \omega_3 \\ -L_3 \sin \varphi_3 \omega_3^2 - 2(dL_3/dt) \cos \varphi_3 \omega_3 \end{pmatrix} = \begin{matrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ 1 & & & L_2 \sin \varphi_2 & -\cos \varphi_2 & \\ & 1 & & -L_2 \cos \varphi_2 & -\sin \varphi_2 & \\ -1 & & 1 & L_3 \sin \varphi_3 & \cos \varphi_3 & \\ & -1 & & 1 & -L_3 \cos \varphi_3 & \sin \varphi_3 \end{matrix} * \begin{matrix} a_{x2} \\ a_{y2} \\ a_{x3} \\ a_{y3} \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \end{matrix}$$

Можно отметить, что в выражениях (6) и (8) матрица A одинаковая. Поэтому её достаточно сформировать один раз и использовать как на этапе расчёта скоростей, так и на этапе расчёта ускорений элементов механизма. Этапы кинематического анализа расчёта скоростей и ускорений имеют много общего между собой и значительно менее трудоёмки по сравнению с этапом расчёта положений элементов механизма. Порядок проведения расчётов на этих этапах следующий:

- 1) формируется матрица состояния скоростей (ускорений) A ;
- 2) формируется вектор свободных членов системы линейных алгебраических уравнений для УСС;

3) решается система линейных алгебраических уравнений УСС по программе стандартного математического обеспечения ЭВМ [2];

4) формируется вектор свободных членов системы линейных алгебраических уравнений для УСУ;

5) решается система линейных уравнений (пункт 3).

Результаты расчетов используются в дальнейшем при силовом анализе механизма.

Выводы

Полученные уравнения состояния скоростей и ускорений в матричной форме являются линейными, для решения которых используются стандартные программы математического обеспечения ЭВМ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крон Г. Тензорный анализ сетей: Пер.с англ./Под ред. Л.Т.Кузина, П.Г.Кузнецова. М.: Сов.радио, 1978.720 с.
2. Бурман З.И., Артюхин Г.А., Зархин Б.Я. Программное обеспечение матричных алгоритмов и метода конечных элементов в инженерных расчетах / М.: Машиностроение, 1988. 256 с.

© Подъячев А.В., Рыбаков В.А., 2021.